

ҲАФИЗУДДИН КЕРДЕРИЙ ҲАМ ОНЫҢ ИЛИМИЙ МИЙРАСЛАРЫ

Идрисов Абдурахман

**Қарақалпақ гуманитар илимлер илимий-изертлеу
институты таяныш докторанты**
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15349609>

«Бул кисиниң толық аты «Ҳафизуддин Муҳаммад ибн Муҳаммад ибн Шиҳаб ибн Юсуф ибн Умар ибн Аҳмад» эл Баратқиний эл-Кердерий эл Баззазий. Илимлер таснийфи, фикх хэм усулул-фикх бойынша өз заманында теңи жоқ алым» [1, Б 354].

«Ҳафизуддин Муҳаммад ал Кердерий Кердер йәлаяты Баратқин аўылында туўылған, бирақ туўылған жылы мәлим емес»[2, Б 45]. «Айырым дереклерде Ҳафизуддин Муҳаммад ал Кердерий хижрий 729-жылы туўылып, 816-жылы қайтыс болған, делинген. (Миләдий 1329-1413-жыллар)»[3, Б 177].

«Шиҳабуддин Маржанийдиң «Мустафадул ахбар» китабында айтылыўынша жасы сексеннен өтип қайтыс болған екен»[4, Б 87]. Соған көре, хижрий 735 ямаса оннан да алдынлаў туўылған болыўы мүмкин.

Муҳаммад ал Кердерийге заманлас уламалар «Ҳафизуддин», яғный «динниң қорғаўшысы» лақабын берген.

Баззазий кәсибинен келип шыққан ат болып, ол яки әкеси Насируддин Муҳаммад ал Кердерий гезлеме саўдасы менен шуғылланған, соның ушын Баззазий ямаса ибн Баззазий нисбаты берилген.

«Ол өзиниң илимлерин дәслеп әкеси Насируддин Кердерийден үйренген, ол Жалалуддин Гүрленийдиң шәкирти болған. Ол илимде излениўшеңлиги хэм фикх илимине қызығыўы менен жоқары илимий уқыпқа ийе болып, өз дәўиринде атақлы улама болған.

Ол Кердер қаласында туўылған, Жайық (Волга) дәрьясы бойындағы "Сарай" қаласында жасаған. Кейиншелик Қырым қаласына сапар етип, ол жерде еки жыл жасаған. Қырымда алымлар, уламалар хэм фақиҳлер менен сәўбетте болып, олар менен илимий әнжуманлар өткереди. Оның ақыл хэм зийреклиги, илими алымларды ҳайран қалдырып, өрнек сыпатында көрсетилген»[5, Б 236].

Дереклерде айтылыўынша, «Қырымда оның шәкиртлеринен Муҳйиддин Кәфийжий, Сирожуддин Аҳмад эл-Қырымый, Шарафуддин ибн Камал эл-Қырымыйлар болған»[5, Б 236]. Сондай-ақ, Исхәқ ибн Исмайыл ал Қырымый да ол кисиниң шәкиртлеринен болған. «Кафаўийдиң жазыўынша, ол Қырымда Қуранды ядлаған екен»[6, Б 332].

«Ҳафизуддин Муҳаммад ибн Баззазий дүнья жыйнаўға қызықпаған, тақўалы адам болған. Китапларда айтылыўынша, ол киси отырғанда да, турғанда да, жүрип кетип баратырғанда да, көликке мингенде де Қураны кәриймди оқып жүрген»[5, Б 236].

Дереклерде айтылыўынша «Беркехан Ислам неъматы менен шарафланғанда, дәшттиң этирапын уллы хэм туўры динди таратты. Адамларды бир динде хэм бир жолда бирлестириў ушын этираптан хэм басқа журтлардан уламаларды, алымларды жыйнады. Бундай заман Өзбекханның дәўиринде, оннан кейин Жәнибекханның дәўиринде де болды. Сол дәўирде аллама Қудбуддин ар Розий, шайх Саъдуддин Тафтазаний, Ҳажибия китабын шархлаған шайх Жалалуддин хэм олардан басқа да ханафий хэм Шәфеий уламалар сарайға жыйналды. Олардың заманынан кейин мәўлана Ҳафизуддин ал Кердерий, мәўлана Аҳмад Хожандийлер Сарайға келди. Усы

алымлардың жәрдеминде Сарай қаласы уламалар, фазыллар қаласына айланды»[7, Б 14].

«Хижрий 806-жылы (1403-жылы) Қырымнан Кердерға келеди хәм өзиниң дүнъяға белгили «Фатауаи Баззазия» китабын жазады»[5, Б 236]. «Кафауий өзиниң «Катаибу аъламил ахяр» китабында Хафизуддин Кердерий өзиниң «Фатауаи Баззазия» китабының ақырындағы «Ужра» бөлимин хижрий 806-жылы тауысқан екен»[6, Б 256].

«Ибн Арабшах лақабы менен танымал алым Ахмад ибн Мухаммад Кердерге Хафизуддин Мухаммад ал Кердерийдиң алдына келип төрт жыл илим үйренеди. Бул кисиден фикх, усул, маъаний хәм баян илимлерин үйренген»[8, Б 138].

«Кейинирек Рум диярына кетеди. Ол жерде Шамсуддин әл-Фанарый менен илимий ушырасыулар өткереди. Фуруъ илими бойынша әл Фанарийден үстин екени билинеди» [5, Б 236]. Алымлардың айтыуынша, ол ақылыи илимлерде де, диний илимлерде де жүдә билимли болғанлықтан мудамаы оның гәпи үстин келер екен.

Хафизуддин Мухаммад ал Кердерий Рум диярына келгеннен кейин Султан Жылдырым Баязидхан мәмлекетиниң уламаларынан бирине айланған[9, Б 294].

Ибн Баззазыйдың бир неше мийнетлери бар:

1. «Әл Жәмиуәл-Ўәжийз». Бул китаптың толық аты «Әл Жәмиуәл Ўәжийз фий мәзхабил имамил аъзам Әбий Ханийфатан Нуъман». Халық арасында «Фәтәуәи Баззазийя» аты менен белгили. Ибн Баззазый бул китапты Рум диярына барыудан алдын жазып тауысқан. «Хижрий 812-жылы жазып болған»[10, Б 242].

«Фәтәуәи Баззазийя» китабы 51- бап, 284-бөлимнен ибарат, соннан 32 бап жәмийетлик тарауларға, 11-бап экономикалық тарауларға, 8-бап хуқықы тарауларға тийисли. «Фәтәуәи Баззазийя» таҳарат бөлимнен басланып, мийрас бөлими менен жуўмақланады.

«Фәтәуәи Баззазийя» китабы ислам журтларында соншелли танымал хәм әхмийетли болған, хәттеки Хажы Халифаның жазыуынша, «бир күни танымал муфтий Әбиу Суьуд мырзадан «Неге енди өзиңиз муфтий болып турып, бәрше пәтүаларды жыйнап бир китап жазбайсыз?», деп сорағанда ол киси: «Ибн Баззазыйдың китабы турғанда мен басқа китап жазыуға уяламан, себеби ол уллы бир жыйнақ. Оның ишинде керекли нәрселердиң хәммеси жыйналған», деген екен»[10, Б 242].

Бул китап хәзирги күнге шекем жетип келген хәм ислам журтларында бул китаптан пайдаланылады.

2. «Мәнақибул имам әл-Аъзам Әбий Ханийфа». Бул китап мәзхаббысымыз Әбиу Ханийфа хәққындағы китап болып, жүдә белгили китаптардан. Көп алымлар өзлериниң китапларында усы китаптан пайдаланған, солар қатары, имам Әбиу Захра да бул китапта келтирилген Әбиу Ханийфа хәққындағы мағлыұматларды келтирген.

3. Рисәләту фий тахқийқиз зикрил жәхрий. (Жәхрий зикирдиң үйренилиуи хәққында китап). Бул китап Ирак исламий илимлер факультети изертлеушиси Әлий Қасым Зайдан тәрәпинен үйренилип шығылған. Бул китаптың қолжазба нусқасы Саудия Арабстаны Рияз қаласындағы «Мәктәбәтул мәлик Абдулазиз» китапханасында сақлаулы турыпты. Бул нусқа 19 әсирде көширилген болып, жәми бес беттен ибарат, өлшеми 15x21 см., хәр бир бети 21 қатар хәм хәр бир қатар 7-8 сөзден ибарат. Бул китапта жәхрий зикир қылыудың дурыслығы, зикирдиң пазыйлети, дууа хәм зикирдиң парықлары хәм соған уқсас мағлыұматлар бар.

4. «Мухтасар фий бәяни таърифәтил ахкәм»[11. Б 3].

5. «Әдәбул қуззот» [11. Б 3].

6. «Ал Мутолиъул алия» [11. Б 3].

Ибн Баззазый ҳижрий 827-жылы Бурса қаласында [5, Б 236] (1423-жылы) Рамазан айының орталарында [1, Б 354], айырым дереклерде айтылыўынша ҳижрий 829-жылы (1425-жылы) қайтыс болған.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Әбул Фада, Қасым ибн Қутлу Буға «Тәжүт тарожим», Бейрут, «Дәрул қолам», 1992-жыл.
2. Хойруддин Зириклий «Ал-Аълам», Бейрут, «Дәрул илм», 1987-жыл, 7-том.
3. Умар ибн Риза ибн Муҳаммад, Роғиб ибн Абдулғаний, «Муъжамул муаллифийн», Байрут, «Дәру ихяит турсил арабийя», баспаханасы, 3-том.
4. Шиҳабуддин Маржаний, «Мустафадул ахбар», Қазан, 1897-жыл, 1-том.
5. Мустафа ибн Абдуллаҳ ал Усманий «Сулламул ўусул ила тобақотил фуҳул», Истамбул, «Мәктабату Ирсиқа», 2010-жыл, 3-том.
6. Маҳмуд ибн Сулайман Ҳанафий Кәфәўий «Кәтәибу аъламил ахяр мин фуқаҳаи мәзҳабин нуъманил мухтар», қолжазба китап, Туркия Республикасы, «Миллий Эгитим Баканлығы»на қараслы китапханада сақланып турыпты.
7. Аҳмад Ҳасан Зайят, «Мәжәлләтур рисәлә», 254-сан.
8. Тақийюддин ибн Абдулқодир ат Тамиймий «Тобақотус сәнийяту фий тарожимил ҳанафийяти», «Дәрур рифаъий», 1983-жыл.
9. Абдуллатийф ибн Муҳаммад Балтафий «Асмаул кутуб» Дарул фикр, Дамашқ, 1403 ҳ.ж, 3-баспа.
10. Мустафа ибн Абдуллаҳ Ҳажы Халийфа «Кашфуз зунуън», Бейрут, «Дәру ихяут турсил хәдийсә», 1999-жыл, 1-том.
11. Ҳафизуддин ал Кердерий «Фатаўаи Баззазия», Бейрут, «Дәрул кутубил илмийя», 2009-жыл.